

Sistema de Investigación Formativa de la Universidad San Pedro: Percepción Docente

Training Research System of San Pedro University: Teacher Perception

Lidia M. Lizarzaburu Montero^{1*}, Britaldo Campos Marín¹, William B. Campos Lizarzaburu², Reynaldo J. Franco Lizarzaburu³

¹ Universidad Nacional de Trujillo, Perú.

² Unidad de Investigación, Magister Consultores Asociados.

³ Universidad San Pedro.

Resumen

Este estudio tuvo como propósito analizar el Sistema de Investigación Formativa (SIF- USP) en la Universidad San Pedro, Perú. Mediante estudio documental y de campo, se analizaron los planes de estudio de las carreras que ofrece la Universidad; además, a los docentes que aceptaron participar en el estudio se les aplicó un cuestionario, a fin de analizar su percepción. Se encontró que, en la mayoría de las carreras, no se aplica el (SIF-USP) normado. Por otro lado, entre los docentes que desarrollaron cursos de investigación, 64% considera que, durante el periodo 2009-2016, se ha tenido un gran avance en la labor de investigación; 90% conoce el (SIF-USP); y 74% considera bueno el (SIF-USP). Y entre los docentes que, durante el periodo 2009-2016, ejecutaron proyecto de investigación, 73% considera que, durante ese periodo, se ha tenido un gran avance en cuanto a la labor de investigación; 92% conoce el (SIF-USP); y 74% considera bueno el (SIF-USP).

Palabras clave: Investigación, formación universitaria, investigación formativa.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the Training Research System (SIF-USP) at San Pedro University, Peru. Through a documentary and field study, the curricula of the careers offered by the University were analyzed; In addition, a questionnaire was applied to the teachers who agreed to participate in the study, in order to analyze their perception. It was found that, in most careers, the regulated (SIF-USP) does not apply. On the other hand, among the teachers who developed research courses, 64% consider that, during the period 2009-2016, there has been a great advance in the research work; 90% know the (SIF-USP); and 74% consider the (SIF-USP) good. And among the teachers who, during the 2009-2016 period, executed a research project, 73% believe that, during this period, there has been a great advance in terms of research work; 92% know the (SIF-USP); and 74% consider the (SIF-USP) good.

Keywords: Research, university education, formative research.

*Autor correspondiente

E-mail: marinalizarzaburumontero@hotmail.com (L. Lizarzaburu)

Introducción

El Perú atraviesa por un momento de radical importancia en su historia contemporánea, en relación con la educación superior. Esto se verifica en distintos procesos de apertura a nuevas experiencias académicas y a una reorientación de sus actividades, con miras a fortalecer competencias que anteriormente se consideraban un subproducto necesario de su propia actividad en la sociedad. Entre esas nuevas experiencias, se identifica, primero, la acreditación, entendida como la condición por la cual una institución de educación superior homologa su oferta educativa con la de entidades similares de otros espacios geográficos, sobre todo del exterior. Segundo, ya en un plano más circunscrito a lo nacional y, por lo tanto, dentro del marco de la ley, hoy se atiende a lo que se conoce como *licenciamiento*, un proceso conducido por el Estado Peruano que evalúa el cumplimiento de un conjunto de estándares mínimos por parte de las instituciones de educación superior, con el objeto de mejorar y garantizar un nivel de calidad formativa que permita encarar los desafíos del futuro con soltura y suficiencia.

En lo que concierne a la reorientación de las actividades de las instituciones universitarias, que apuntan a desarrollar y potenciar competencias específicas de la actividad académica, se ubican los esfuerzos que se realizan en torno a las actividades de *investigación científica* (Lizarzaburu, 2014; Lizarzaburu et al., 2016; Lizarzaburu et al., 2017), entendiéndose hoy que ésta constituye el más grande pilar que define la pertinencia de la educación superior en las sociedades modernas.

Sin embargo, si bien hasta hace algunos años se consideraba que la sola realización de ciertas actividades vinculadas a la investigación científica (desarrollo de trabajos de investigación docente, desarrollo de tesis de posgrado), contribuiría a desarrollar esas competencias específicas requeridas para cumplir con ese propósito, lo cierto es que esos procesos no son el resultado de acciones aisladas ni de esfuerzos bienintencionados de autoridades institucionales, docentes y estudiantes. En realidad, se requiere de esfuerzos sistemáticos, integrales y permanentes, que incluso adquieren un alto nivel de formalización, con el único propósito de incrementar la probabilidad de alcanzar esas competencias específicas que se buscan.

Es decir, se reconoce que las actividades formativas en *investigación científica* no se limitan ni pueden limitarse actividades solitarias, que derivan en capacitaciones esporádicas, sino que se realizan con la esperanza de que transformen el contexto institucional (Lizarzaburu, 2014; Lizarzaburu et al., 2016; Lizarzaburu et al., 2017) en materia de investigación. Esto, por medio de la puesta en marcha de acciones de investigación, con la guía y apoyo de los docentes (Campos, 2018) y a lo largo del proceso de formación del estudiante.

En ese marco, en el ámbito académico del país, emerge un discurso que concede suma importancia al acercamiento del estudiante de educación superior, a la investigación científica por medio de procesos que se incorporan en el periodo y en las actividades de formación profesional: la *investigación formativa*. Aunque no se precisaba claramente el significado de lo que se entendía como *investigación formativa*, por lo menos, se empezó a destacar la necesidad de identificar a los protagonistas de los procesos de investigación, entre docentes e investigadores, a los cuales ahora se sumaban los estudiantes, en relación con los productos o resultados de esos procesos.

Qué se entiende por investigación formativa

Como casi todos los conceptos que se utilizan en las ciencias sociales, también el de *investigación formativa* está sujeto a diferentes interpretaciones, que se suscitan en las diferencias de énfasis que se atribuyen a sus distintos aspectos. De todos modos, la literatura revela que hay, por lo menos, tres modos distintos en los que se ha intentado definir la investigación formativa:

En ese sentido, una primera posición ubica a la *investigación formativa* como un conjunto de actividades de investigación que se realizan a nivel de estudiantes como parte del desarrollo del currículo de un programa formativo en educación superior (Parra, 2004). En el mismo sentido, otros autores la

conciben como investigación – acción, entendiéndola como la investigación que se hace con la intención de aplicar sus hallazgos a medida que se encuentran, lo que implica reflexionar y aprender respecto de los programas que se ofrecen y quienes los utilizan (Restrepo, 2017; Sime, 2011). Estas perspectivas se inscriben en el marco del paradigma constructivista, que preconiza la activación de los procesos de aprendizaje y la transferencia del andamiaje y responsabilidad del mismo, de los docentes hacia los estudiantes.

Para otros, la *investigación formativa* se entiende como investigación exploratoria, es decir, como un tipo de investigación, de estatus previo al de investigación científica (Campos, 2018), que procura aproximarse a un fenómeno poco conocido (Hernández et al., 2014); este tipo de estudios, amparados en la falacia de una supuesta falta de exhaustividad, se consideraría un ámbito propicio para la incorporación de estudiantes en las actividades de investigación.

Una tercera posición asume la *investigación formativa* como la formación en investigación de los estudiantes, que se desarrolla con el objeto de hacer investigación. En este último caso, el énfasis se centra más que en la actividad propia del estudiante, en la actividad del docente que enseña, aun cuando, con el tiempo, se produzcan aproximaciones de hecho con la primera perspectiva.

La *investigación formativa* no sustituye a la investigación científica, sino que en la universidad debe darse ambas, teniendo la investigación formativa como base a la investigación científica asegurando las condiciones para ello, a fin de que tanto los docentes como los estudiantes puedan participar en ello (Hernández, 2003). Estamos de acuerdo que donde se da una buena y variada *investigación formativa* habrá una muy buena producción en investigación científica, en cambio donde no la hay no habrá esta buena producción científica (Restrepo, 2003).

A pesar de estas diferencias, lo que sí queda claro son algunos de los resultados que se podrían considerar y valorar como subproductos indirectos o no necesariamente buscados respecto de la investigación formativa. En ese sentido, para algunos autores, la *investigación formativa* es fundamental para la formación en actividades orientadas a la investigación científica y para la formación de profesionales con pensamiento crítico, con capacidad para el aprendizaje permanente, de búsqueda de problemas no resueltos y de plantear soluciones en su labor cotidiana, características del tipo de profesionales que requiere el país (Miyahira, 2009).

Panorama y perspectivas de la investigación formativa

Es interesante constatar que, si bien en el ámbito académico nacional, la noción de *investigación formativa* aparece como un constructo nuevo (De La Cruz-Vargas et al., 2017; Sánchez-Carlessi, 2017), casi como un término de moda, en realidad se trata de un concepto que se ha venido desarrollando desde hace más de dos décadas en algunos países vecinos, sobre todo Colombia y Chile. En Colombia, no sólo existe diversa literatura sobre el tema (Restrepo, 2003; Restrepo, 2004; Restrepo, 2006; Restrepo, 2017), sino que incluso la que existe aborda el fenómeno desde diferentes perspectivas (Fajardo-Ramos et al., 2015; Fong et al., 2016; Rojas y Viaña, 2017, entre otros) lo que supone un avance mayor en torno al fenómeno. Pero también, más recientemente, otros autores empiezan a abordar el tema, entendiendo que su importancia rebasa una concepción localista de la investigación y de la educación superior.

La revisión de la literatura en el ámbito hispanoamericano revela la existencia de, por lo menos, tres orientaciones en las que se ha puesto en práctica la *investigación formativa*. La primera orientación, que es de hecho la más importante, la ha asumido como proceso formativo que se incorpora tanto a nivel de currículo como en los procesos de investigación de la institución. Esta orientación se sustenta en una aproximación constructivista del aprendizaje con el objeto de articular la investigación a nivel de disciplina, currículo, docentes y estudiantes (García, 2015), como un proceso de la enseñanza y de las actividades de la investigación. En esta línea, se inscriben los trabajos de Santos (2016) realizado en Sinaloa, México; de Muñoz y Garay (2015), en Chile; de Gonzáles y Grisales (2013), en Antioquía, Colombia; de García et al. (2018) en Puno, Perú; de Rodríguez y Tamayo, en Chimbote, Perú; y con

cierta distancia, el de García (2015), realizado en Lima, Perú.

La segunda orientación, que sigue en importancia a la anterior, asume la *investigación formativa* como estrategia de enseñanza en un marco de actividades de aprendizaje que también apela al paradigma constructivista. En este caso, la *investigación formativa* se instrumentaliza, con miras a conseguir un logro esperado en diferentes áreas de aprendizaje, entre las cuales también se cuenta la investigación. Su incorporación en el proceso de aprendizaje obedece más a la intención y voluntad del docente, antes que a una decisión del sistema. En esta línea, se inscriben los trabajos de Pirela et al. (2015) realizado en Venezuela; y los de Sánchez-Carlessi (2017), de De la Cruz-Vargas y Alatrística (2017), en Lima, Perú; y, el de Gabancho et al. (2011) realizado en Chimbote, en Perú.

Una tercera orientación asume la *investigación formativa* no tanto como proceso, sino como el resultado mismo del proceso formativo. En ese sentido, aunque no se declare abiertamente, las actividades de aprendizaje que se desarrollan en la institución conducen a ubicar la *investigación formativa* como un fin en sí mismo, antes que una conformación instrumental, con miras a un objetivo más amplio y trascendental. En esta línea se descubre el trabajo de Rubio et al. (2015) realizado en Barcelona, España.

Los resultados de la reflexión que hacen los estudiantes sobre sus vivencias en relación con la *investigación formativa* durante su formación profesional destacan cuatro temas: la selección y definición del problema a investigar, el acompañamiento de los profesores/asesores, la relación del plan de estudios con la *investigación formativa* y el apoyo institucional. De modo general, se puede decir que los resultados muestran una serie de desencuentros entre la propuesta curricular y las vivencias de los estudiantes durante el proceso de *investigación formativa* (Franco-Cortez, 2015).

Se evidencia un impacto positivo en términos de vinculación de estudiantes y grupos de investigación en el proceso formativo desde el pregrado, así como el mejoramiento de indicadores bibliométricos. Se hallaron excelentes percepciones sobre la importancia de la formación en investigación en la medida que esta estrategia mejora el trabajo independiente, interdisciplinario y el desempeño profesional e investigativo. La implementación de la *investigación formativa* en la universidad de estudio ha tenido un impacto positivo (Higuaita-Gutiérrez et al., 2018).

Es evidente la falta de capacitación a los docentes, en cuanto a los procesos de investigación y al desarrollo de los proyectos orientados hacia este fin, con el objetivo de poder transmitir los conceptos y la metodología de la investigación a los estudiantes. Esto constituye un compromiso de la institución desde su centro de investigación y unidad académica de apoyar a los docentes en su formación, buscando apoyo externo como intercambio con otras instituciones pares (Valencia-Arias et al., 2017; Campos et al, 2017).

La *investigación formativa* y la formación para la investigación se realizan progresivamente desde el primer año hasta la sustentación y publicación de la tesis de grado. La *investigación formativa* será efectiva si en la institución existe una cultura investigativa, que solo se logra con el cultivo de las líneas de investigación, actualización constante del cuerpo docente y autoevaluación constante de su práctica pedagógica (Jiménez, 2011).

La investigación formativa en la Universidad San Pedro

Como se observa, ese marco de pensamiento ha influenciado diferentes espacios universitarios, entre los cuales se cuenta también la Universidad San Pedro, una universidad peruana ubicada en la ciudad de Chimbote, en la parte nor oeste del país. Esta Universidad cuenta con seis facultades, y 22 carreras profesionales (Estatuto - Universidad San Pedro, 2014). En el perfil profesional de las carreras se incluye la responsabilidad de realizar investigación científica, además de la formación específica que reciben los estudiantes en la disciplina que siguen.

En ese escenario, la investigación se incorpora como parte del proceso enseñanza – aprendizaje en todas las carreras profesionales y programas de posgrado. El modelo educativo distingue entre la

investigación, como actividad para la ampliación del conocimiento, y *saber investigar* como competencia a lograr en el proceso de formación del estudiante (Modelo Educativo - Universidad San Pedro, 2015, 3.5.1).

En ese sentido, la investigación en el pregrado brinda los espacios para que los estudiantes desarrollen las competencias necesarias para investigar. Se trata de ver la realidad como una infinita fuente de temas, de transformarlos en preguntas de investigación, de ensayar respuestas tentativas, de ensayar distintas estrategias y métodos para tener información que responda dichas preguntas, de sopesar y evaluar críticamente las respuestas obtenidas y de identificar nuevas preguntas (Modelo Educativo - Universidad San Pedro, 2015, 3.5.1).

Los resultados de las investigaciones se difunden en diferentes niveles, a través de eventos, demostraciones y publicaciones, como parte del equipo de trabajo de docentes y alumnos; o, a través de las publicaciones de las mejores tesis de licenciatura, maestría o doctorado (Modelo Educativo – Universidad San Pedro, 2015, 3.5.4).

Para desarrollar la *investigación formativa* en los estudiantes el docente debe encontrarse en condiciones de diseñar, desarrollar, evaluar proyectos de investigación de relevancia con rigor científico, elaborando informes técnicos como la publicación de sus resultados (Modelo Educativo - Universidad San Pedro, 2015, 3.6.4).

A partir del año 2009 se da inicio a una labor intensa de organización y conducción de la labor de investigación en la Universidad. Se incrementó la actividad investigativa, aunque no como una práctica generalizada entre docentes y estudiantes, poniéndose en funcionamiento diferentes organismos internos de apoyo a la investigación, como los Centros de Investigación, Institutos de Investigación y Coordinaciones de Investigación (Lizarzaburu et al., 2014). Posteriormente, se pusieron en marcha diferentes certámenes (seminarios, talleres, programa de capacitación en investigación científica) para capacitar a los docentes en tareas de planificación y ejecución de proyectos de investigación; con estas actividades, se consiguió incrementar el interés de los docentes por la investigación científica e influenciar también el crecimiento de la producción científica en la Universidad (Lizarzaburu et al., 2014).

También durante ese periodo, se recogen las iniciativas aisladas de algunos docentes (Gabancho et al., 2011) y se incorporan en la agenda de trabajo de la Dirección General de Investigación (DGI) para la puesta en marcha del Sistema de Investigación Científica de la Universidad. El interés de la DGI fue formalizar la realización de actividades de investigación científica con participación oficial de los estudiantes. Bajo esa premisa, surge la idea de proponer la implantación del *Sistema de Investigación Formativa*, en el que se propone que los estudiantes desarrollen investigación al amparo de la orientación de los docentes. En consecuencia, a partir del año 2013, la Dirección propuso establecer el *Sistema de Investigación Formativa*, considerando los siguientes momentos:

1. *Se constituyó una comisión entre docentes que tenían, de alguna manera, la idea de formar en los estudiantes la investigación científica.*
2. *Se recogió mucha información de docentes de la USP y de docentes de otras universidades respecto a lo que consideran investigación formativa en la formación de los futuros profesionales universitarios.*
3. *Se realizó un diagnóstico de la investigación formativa en las carreras que ofrecía la Universidad (Lizarzaburu, 2014).*
4. *Se elaboró el Sistema de Investigación Formativa en la Universidad (SIF-USP) y se aprobó en sesión de Consejo de Investigación el 04 de enero del 2015, el mismo que fue elevado al Consejo Universitario para su ratificación.*
5. *Se desarrolló varios talleres de capacitación docente, en relación con el SIF-USP, aprobado, durante los años 2015, 2016 y 2017 en facultades, filiales y en general en la Universidad. (Lizarzaburu, 2014), (Informativo Investigación, 2015, 2016 y abril, 2017).*
6. *El Sistema de Investigación Formativa de la USP fue aprobado por Resolución de Rectorado N°*

731-2016-USP/R, de fecha 27 de septiembre del 2016.

7. Se debió aplicar en las diversas carreras profesionales que ofrece la Universidad el Sistema de Investigación Formativa aprobado por el Consejo de Investigación, a partir del año 2015 y con mayor razón del 2016 en adelante (Resolución de Rectorado N° 731-2016-USP/R, inciso 5).

Consolidándose a través de los años, la Universidad San Pedro llegó a contar con un Sistema de Investigación (SI-USP) en el que incluyó diferentes actividades institucionalizadas (el Concurso Anual de Proyectos de Investigación Científica, Jornada de Investigación Científica, Seminario Internacional de Investigación, Programa de Capacitación en Investigación Científica, Seminarios y Talleres, entre otras); las mismas que se pusieron en práctica en forma gradual desde que se reactivó la Unidad General de Investigación (2009), y que a medida del paso del tiempo ha ido mejorando la participación de docentes y estudiantes en las tareas de investigación, al mismo tiempo que se generaba mayor conocimiento científico (Lizarzaburu, 2014; Lizarzaburu et al., 2016; Lizarzaburu et al., 2017, Lizarzaburu et al., 2018).

Cabe destacar que el Sistema de Investigación de la Universidad (SI-USP) incluye dos subsistemas: el Sistema de Investigación Científica, en el sentido estricto (SIC), que lo ejercen los docentes con la participación de algunos estudiantes y el *Sistema de Investigación Formativa (SIF-USP)* que lo deben ejercer los estudiantes con orientación y guía de los docentes (Lizarzaburu, 2015).

Sin embargo, aun cuando se han realizado todas las actividades señaladas y se han conseguido varios logros en ese esfuerzo, con lo que se obtuvo un conocimiento creciente de las actividades que se ejecutaban en el marco del Sistema de Investigación Científica, no se podía decir lo mismo en el caso del *Sistema de Investigación Formativa*. Al parecer, gran parte de las actividades de este subsistema que se promueven desde la DGI, e incluso la conformación, regulación y normativa de los subsistemas de investigación que operan en la Universidad, seguían siendo desconocidos para la mayoría de los docentes y estudiantes.

La Dirección General de Investigación, a través del Consejo de Investigación, propuso a las autoridades de la USP el *Sistema de Investigación Formativa (SIF-USP)*; así mismo, en el año 2015 se ofreció muchos eventos para capacitar a los docentes en este Sistema. Se ha venido ofreciendo, así mismo, estos seminarios de capacitación docente en algunas facultades como en algunas filiales, extendiéndose hasta abril del año 2017. Por otro lado, se observa que muchos docentes no están comprendiendo este Sistema por no estar capacitados para ello. Algunas facultades han venido aplicando en alguna medida la *investigación formativa* pero no en forma sistematizada (Lizarzaburu, 2014); por lo que surgió la idea de estudiar cómo están percibiendo los docentes este Sistema, en especial los que imparten actividades investigativas en la Universidad, de allí su gran importancia. Por otro lado, la Ley Universitaria 30220 y la Resolución de Rectorado N° 731-2016- USP/R exigen ahora incluir en la formación de los futuros profesionales universitarios la *formación para la investigación científica*, por lo que es muy importante analizar si las unidades académicas están cumpliendo con esta norma (Lizarzaburu, 2015).

Sistema de Investigación Formativa en la USP, (SIF-USP)

El *Sistema de Investigación Formativa* en todas las carreras que ofrece la Universidad San Pedro (*SIF-USP*), en la Sede Central y Filiales, se conceptúa como la norma que comprende un conjunto de actividades a través de las cuales se promueve, apoya, monitorea y supervisa el desarrollo de las acciones relacionadas con la formación para la elaboración de tesis y la investigación científica. Abarca el seguimiento al desarrollo de la investigación en el currículo de cada carrera, evidenciado en el plan de estudios y la operacionalización en el sílabo de las asignaturas (Lizarzaburu, 2014); y se operacionaliza en las dimensiones: desde los planes de estudios de las carreras profesionales que ofrece la Universidad y fundamentalmente, desde la perspectiva de los docentes de la Universidad. Considerando que la mayoría conoce el (*SIF-USP*), lo considera bueno, aunque no se aplica este sistema en la mayoría de las carreras profesionales que ofrece la Universidad.

Material y método

El presente estudio corresponde a los estudios analíticos: estudio documental en una parte y por otra, estudio de campo (Ander-Egg, 1990). La idea del estudio fue analizar los planes de estudios de todas las carreras profesionales que oferta la Universidad, completando con la información ofrecida de los Directores de Escuela. Para la segunda parte se consideró a los docentes que desarrollaron actividades investigativas durante el año 2016 y 2017. Lamentablemente, no se pudo lograr este propósito, lo que constituyó una limitación al estudio. Por lo que se recurrió a los docentes que libremente deseaban participar en el estudio.

Para efectos de la toma de información se utilizó la técnica del análisis documental (Sierra, 1999) cuyo carácter considera un estudio de análisis de contenido (Velásquez y Rey, 1999), para lo cual se utilizó una ficha de registro, elaborada por los autores, en relación con la dimensión e indicadores de interés. En dicha ficha se registraron los datos necesarios de los planes de estudios: cursos con relación a la investigación, créditos y ciclo de estudios. Para esta primera parte, estudio documental, se consideró el plan actualizado de estudios (2015) de las diversas carreras profesionales que oferta la Universidad, fueron proporcionados por directivos, en muy pocos casos; y, los demás se obtuvieron de la página web de cada facultad.

Para la segunda parte del estudio, se aplicó a los docentes que quisieron participar en el estudio, un cuestionario en el que fundamentalmente el interés fue recoger información acerca de la percepción respecto a la labor de investigación en la Universidad y en especial lo relacionado con la *investigación formativa*.

Proceso para obtener la información

A. Desde los planes de estudios, se procedió a:

- Observar en el plan de estudios (2015) de cada carrera profesional que oferta la Universidad, los cursos de la línea transversal, en relación con la investigación científica, ubicando el ciclo y créditos para su desarrollo; llenando el instrumento elaborado para tal fin.
- Verificar si en cada carrera se está aplicando el Sistema de Investigación Formativa, incluido en el Sistema de Investigación de la Universidad, aprobado por la Resolución de Rectorado N° 731- 2016-USP/R, inciso 5: *Todos los Planes de Estudios de las carreras profesionales que ofrece la Universidad deben estar adecuados al Sistema de Investigación Formativa aprobado por el Consejo de Investigación.*
- Analizar la información respectiva, de conformidad con el objetivo formulado.

B. Desde la perspectiva de los docentes se procedió a:

- Elaborar el instrumento: Cuestionario de *Sistema de Investigación Formativa* de la USP.
- Se aplicó el instrumento a los docentes que libremente desearon participar en el estudio.
- Se depuró la información y se vació en la base de datos debidamente elaborada para tal fin.
- Se analizó la información respectiva, de conformidad con el objetivo formulado.

Constitución general de la información ofrecida por los docentes encuestados

Del total de docentes encuestados, manifestaron: el 97% conocer al menos algo del Modelo Educativo de la Universidad, el 100% conocer al menos algo de la ley Universitaria, el 96% conocer al menos algo del (SI-USP), el 84% conocer completamente la revista de investigación científica de la Universidad Conocimiento para el Desarrollo, el 83% haber ejecutado proyectos de investigación durante el periodo 2009 al 2016, el 63% haber desarrollado curso de investigación en pre o posgrado, el 93% que sólo algunos docentes están capacitados para desarrollar la *investigación formativa* en la Universidad; el 51.6% estar de acuerdo que los estudiantes finalicen con informe con relación a

investigación en el nivel alcanzado en algunos cursos de la carrera, mientras que el 29.8% sólo en los cursos de tesis; el 90% conocer al menos algo del *Sistema de Investigación Formativa de la Universidad (SIF-USP)*; el 67% que en cuanto a la labor de investigación en la Universidad se había avanzado mucho; el 87% que el (*SIF-USP*) es bueno; el 100% estar de acuerdo con el (*SI-USP*).

Resultados

A. Desde los planes de estudios

De los planes de estudios se observó que unas carreras profesionales que oferta la Universidad tienen programados cursos relacionados con la investigación científica, unas más que otras. Como se mencionó en párrafos anteriores se tuvo dificultad para obtener la información necesaria, sin embargo, se obtuvo alguna información incompleta de la página web de cada facultad. En algunas de ellas, se presenta el plan de estudios indicando cursos, ciclo, créditos y prerrequisitos; en otras, solo presentan curso y ciclo, como se muestra en la Tabla 1. Posteriormente se hizo un análisis somero sobre este objetivo a partir de la percepción de los docentes encuestados.

Tabla 1

Carreras profesionales que oferta la Universidad San Pedro, ciclos de cursos, número de cursos y total de créditos de cursos con relación a la investigación científica

Carrera profesional	Ciclos de cursos	Nº de cursos	Total créditos
Economía	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X	10	33
Psicología	I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX y X	9	
Administración	I, II, III, IV, VII, VIII, IX y X	9	25
Ing. Informática y de Sistemas	I, II, III, IV, VI, VIII y X	8	29
Enfermería	I, II, III, IV, V, VIII, IX y X	8	26
Contabilidad	I, II, III, IV, VII, VIII, IX y X	8	27
Administración Hotelera y Turismo	I, II, IV, VI VII, VIII y X	8	27
Primaria	I, II, V, VI, VII, VIII y IX	8	25
Arquitectura y Urbanismo	I, III, IV, VII, VIII, IX y X	7	27
Ing. Agrónoma	I, II, V, VI, VIII, IX y X	7	19
Ing. Industrial	I, II, III, IV, VII, IX y X	7	21
Medicina	I, II, III, IV, V, XI y XII	7	23
Ing. Civil	I, II, V, VII y IX	6	
Terapia	I, II, IV, VIII, IX y X	6	
Obstetricia	I, II, III, IV, VIII y IX	6	
Derecho	I, II, III, V, X y XII	6	17
Farmacia y Bioquímica	I, II, III y X	4	
Radiología	I, III, V y VIII	4	
Ing. Mecánica Eléctrica	III, IX y X	3	13

El *Sistema de Investigación Formativa*, aprobado por Resolución de Rectorado N° 731-2016-USP/R, inciso 5, establece en cada ciclo de la carrera un curso en relación con la investigación científica. Como podemos observar en la Tabla 1 que en algunas carreras no se ha podido determinar el total de créditos de los cursos en relación con la investigación científica. De la misma tabla se observa que la carrera de Economía es la única que establece un curso por ciclo en relación con la investigación científica; es decir, es la que más se asemeja a la *investigación formativa* que se debe ofrecer a los estudiantes para y en la investigación científica. Se observa que cada Facultad y carrera ha elaborado su plan de estudios de manera independiente sin considerar la norma establecida. Esto significa que ninguna de las carreras está aplicando el *sistema de investigación formativa* aprobado.

B. Percepción de los docentes en relación con en SIF-USP

Entendiendo que los docentes que desarrollaron cursos de investigación en pre o posgrado y aquellos docentes que ejecutaron proyecto de investigación debieran tener conocimiento, sino completamente, por lo menos algo del SIF-USP e igualmente del SI- USP; por tanto, en las Tablas 2 y 3 se muestran los resultados de este análisis, lo que manifestaron los docentes respecto a sus dimensiones e indicadores.

B.1. Perspectiva de los docentes que desarrollaron cursos de investigación en pre o posgrado en relación con la investigación formativa

Tabla 2

Percepción de los docentes de la USP que desarrollaron curso de investigación en pre o posgrado, en relación con el SIF-USP

		Desarrolló curso de investigación		
		No	Si	Total
Conoce el modelo educativo USP	Nada	2	2	4
	Algo	28	46	74
	Completamente	16	30	46
Conoce la Ley Universitaria en lo que concierne a la formación del futuro profesional	Nada	0	0	0
	Algo	15	29	44
	Completamente	31	49	80
Conoce el SI-USP	Nada	2	3	5
	Algo	24	33	57
	Completamente	20	42	62
Ejecutó proyecto de investigación en el periodo 2009 - 2016	Ninguno	11	10	21
	En algunos años	28	46	74
	Todos los años	7	22	29
Las actividades del SI-USP programadas por la DGI se cumplen	No	0	0	0
	Parcialmente	16	13	29
	Completamente	30	65	95
Tiene conocimiento de la revista Conocimiento para el Desarrollo - USP	No conozco	3	1	4
	He escuchado algo	7	9	16
	Totalmente	36	68	104
Está de acuerdo que los estudiantes terminen con un informe de investigación en	Todos los cursos	6	17	23
	Algunos cursos	25	39	64
	Cursos de tesis	15	22	37
Apreciación sobre las actividades del SI-USP	No se hizo nada	2	2	4
	Se avanzó poco	15	22	37
	Se avanzó mucho	29	54	83
Considera que la Investigación Formativa logra en el futuro profesional formación	Para la investig. científica	13	18	31
	En la investig. científica	15	17	32
	Integral	18	43	61
Conoce el SIF-USP	Nada	4	8	12
	Algo	22	28	50
	Completamente	20	42	62
Considera que los docentes están capacitados para ofrecer la IF-USP	Muy pocos	13	24	37
	Algunos	28	50	78
	Todos	5	4	9
En la Escuela donde desarrolla cursos, el SIF-USP, se cumple	No conozco	16	8	24
	No se cumple	15	31	46
	Completamente	15	39	54
Considera que el SIF-USP aprobado, es	Regular	10	20	30
	Bueno	27	48	75
	Muy bueno	9	10	19
El SI-USP comprende SIC y SIF, según su apreciación está	No de acuerdo	3	0	3
	De acuerdo	43	78	121
Total		46	78	124

B.2. Perspectiva de los docentes que ejecutaron proyectos de investigación durante el periodo 2009 – 2016, en relación con el SIF-USP

Tabla 3

Percepción de los docentes que ejecutaron proyecto de investigación durante el periodo 2009 - 2016, en relación con el SIF-USP

		Ejecutó proyecto de investigación 2009-2016			
		No	En algunos años	Todos los años	Total
Conoce el modelo educativo USP	Nada	0	4	0	4
	Algo	18	41	15	74
	Completamente	3	29	14	46
Conoce la Ley Universitaria en lo que concierne a la formación del futuro profesional	Nada	0	0	0	0
	Algo	9	27	8	44
	Completamente	12	47	21	80
Conoce el SI-USP	Nada	2	3	0	5
	Algo	17	31	9	57
	Completamente	2	40	20	32
Desarrolló curso (s) de investigación en pre o posgrado	No	11	28	7	46
	Si	10	46	22	78
Las actividades del SI-USP programadas por la DGI se cumplen	No	0	0	0	0
	Parcialmente	10	15	4	29
	Completamente	11	59	25	95
Tiene conocimiento de la revista Conocimiento para el Desarrollo - USP	No conozco	4	0	0	4
	He escuchado algo	4	12	0	16
	Totalmente	13	62	29	104
Está de acuerdo que los estudiantes terminen con un informe de investigación en	Todos los cursos	6	10	7	23
	Algunos cursos	8	44	12	64
	Cursos de tesis	7	20	10	37
Apreciación sobre las actividades _actividades del SI-USP	No se hizo nada	3	1	0	4
	Se avanzó poco	13	17	7	37
	Se avanzó mucho	5	56	22	83
Considera que la Investigación Formativa logra en el futuro profesional, formación	Para la invest. cient.	5	20	6	31
	En la invest. cient.	6	22	4	32
	Integral	10	32	19	61
Conoce el SIF-USP	Nada	4	7	1	12
	Algo	15	27	8	50
	Completamente	2	40	20	62
Considera que los docentes están capacitados para ofrecer la IF-USP	Muy pocos	4	25	8	37
	Algunos	16	41	21	78
	Todos	1	8	0	9
En la Escuela donde desarrolla cursos, el SIF-USP, se cumple	No conozco	9	11	4	24
	No se cumple	6	30	10	46
	Completamente	6	33	15	54
Considera que el SIF-USP aprobado, es	Regular	3	20	7	30
	Bueno	14	45	16	75
	Muy bueno	4	9	6	19
El SI-USP comprende SIC y SIF, según su apreciación es	No de acuerdo	1	2	0	3
	De acuerdo	20	72	29	121
Total		21	74	29	124

Discusión

De los docentes que desarrollaron curso de investigación, manifestó: el 96% conoce al menos algo del Modelo Educativo de la USP; el 100% conoce de la Ley Universitaria en lo que respecta a la formación del futuro profesional; el 42% conoce al algo del SI- USP, mientras que el 54% lo conoce completamente; el 87% ejecutó proyecto de investigación durante periodo 2009 - 2016; el 83% que las actividades programadas por la DGI se cumplen totalmente; el 87% conoce la revista de investigación científica *Conocimiento para el Desarrollo*; el 50% estar de acuerdo que los estudiantes finalicen con informe de investigación en el nivel alcanzado en algunos cursos de la carrera, mientras que el 28% sólo en los cursos de tesis, el 69% haber avanzado mucho en la labor de investigación en la USP, el 23% que la investigación formativa brinda una formación al futuro profesional durante la carrera para la investigación científica, el 22% en la investigación científica y el 55% formación integral; el 54% conocer completamente el SI-USP, mientras que el 36% conocer algo del sistema; el 95% que solo algunos docentes se encuentran capacitados para desarrollar la *investigación formativa* a los estudiantes de la Universidad; el 50% que se está cumpliendo completamente el (*SIF-USP*) en la (s) carrera (s) donde desarrolla curso (s), mientras el 40% que no se está cumpliendo y el 10% no conoce al respecto; el 74% considerar el (*SIF-USP*) como bueno, mientras que el 26% lo considera como regular; y, el 100% considera estar de acuerdo con el Sistema de Investigación de la Universidad.

De los docentes que ejecutaron proyecto de investigación durante el periodo 2009 – 2016, manifestó: el 96% conocer algo del Modelo Educativo de la USP; el 100% conocer algo de la Ley Universitaria en lo referente a la formación del futuro profesional; el 97% conocer al menos algo del Sistema de Investigación de la Universidad (SI-USP); El 66% desarrolló cursos de investigación en pre o posgrado; el 18% que considera que se desarrollaron parcialmente las actividades programadas por la DGI durante el año, mientras que el 82% considera que se desarrollaron completamente. En cuanto a la revista de investigación científica de la Universidad San Pedro *Conocimiento para el Desarrollo* el 88% conoce completamente, mientras que el 12% solo escuchó hablar de ella; el 54% está de acuerdo que los estudiantes terminen con un informe de investigación, según nivel alcanzado, en algunos cursos de la carrera, mientras que el 23% solo en los cursos de tesis; de manera general y según su apreciación el 23% consideró que se avanzó muy poco en la labor de investigación en la Universidad, mientras que el 73% consideró que se avanzó mucho. *La investigación formativa* logra en los futuros profesionales: 31% formación en la investigación científica, 30% formación para la investigación científica y 59% formación integral.

El *Sistema de Investigación Formativa (SIF-USP)* lo conoce algo el 34%, mientras que el 58% lo conoce completamente; el 8% considera que todos los docentes están capacitados para desarrollar la *investigación formativa* a los estudiantes, mientras que el 92% considera que sólo muy pocos están capacitados para ello. En cuanto a que si en las carreras donde desarrolla curso (s) se está aplicando el (*SIF-USP*), el 15% no conoce al respecto, el 39% no se está cumpliendo y el 47% si se cumple completamente: En cuanto a la apreciación respecto al (*SIF-USP*), el 26% lo considera regular y el 74% lo considera bueno. Y en cuanto al SI-USP, el 100% está de acuerdo.

El (*SIF-USP*) establece que en cada ciclo de cada carrera se desarrolle un curso con relación con la investigación científica y se presente un informe, en el nivel alcanzado, en ese curso. Esto concuerda con lo propuesto por Jiménez (2011), en la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Trujillo que establece un curso de investigación en cada año en relación con la investigación científica y se termine con un informe en el citado curso.

Por otro lado, en el presente estudio se obtiene que los docentes encuestados consideran que muy pocos docentes se encuentran capacitados para ofrecer la *investigación formativa* a los estudiantes, tanto los que desarrollaron cursos de investigación (95%) como los que ejecutaron proyecto de investigación en el periodo 2009 – 2016 (92%); lo que concuerda con lo manifestado por Valencia- Arias (2017).

Conclusiones

La mayoría de las carreras profesionales que ofrece la Universidad incluyen cursos de investigación científica; sin embargo, no se aplica el *Sistema de Investigación Formativa (SIF-USP)* aprobado por el Consejo de Investigación (04.01.2015) y ratificado por Resolución de Rectorado N° 731-2016-USP/R (27.09.2016).

De los docentes que desarrollaron curso de investigación, en el momento de ser encuestados, manifestó: el 50% estar de acuerdo que los estudiantes terminen con informe de investigación, en el nivel alcanzado, en algunos cursos, mientras que el 28% sólo en los cursos de tesis; el 40% no se aplica el (*SIF-USP*) en las carreras profesionales, en tanto que el 50% si se aplica; el 95% que son muy pocos los docentes capacitados para ofrecer la *investigación formativa* a los estudiantes; el 70% que se avanzó mucho en la labor de investigación en la Universidad durante el periodo 2009 al 2016. En cuanto al (*SIF-USP*), el 90% lo conoce y el 74% lo considera bueno.

De los docentes que ejecutaron proyecto de investigación durante el periodo 2009- 2016, en el momento de ser encuestados, manifestó: el 54% estar de acuerdo que los estudiantes terminen con informe de investigación, en el nivel alcanzado, en algunos cursos de la carrera, mientras que el 29% sólo en los cursos de tesis; el 40% no se aplica el (*SIF-USP*) en las carreras profesionales, en tanto que el 62% si se aplica; el 92% que son muy pocos los docentes capacitados para ofrecer la *investigación formativa* a los estudiantes; el 76% que se avanzó mucho en la labor de investigación en la Universidad durante el periodo 2009 al 2016. En cuanto al (*SIF-USP*), el 92% lo conoce y el 74% lo considera bueno.

El 100% de los docentes encuestados manifestó estar de acuerdo con el Sistema de Investigación de la Universidad San Pedro (SI-USP).

Futuras investigaciones:

- Percepción de los estudiantes de la USP respecto a la *investigación formativa*.
- *Investigación formativa* desde los planes de estudios y los sílabos de los cursos con relación a ella.
- Categorizar las prioridades de los docentes de la USP en relación con la labor de investigación y especialmente con la *investigación formativa*, a partir de las sugerencias dadas al momento de ser encuestados.

Referencias

- Ander-Egg, E. (1990). *Introducción a las técnicas de investigación social*. Buenos Aires: Humanitas.
- Campos, W. B. (2018). *Posicionando la investigación cualitativa en la administración*. [pre print]. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/William_Lizarzaburu/publication/325455489
- Campos, B., Luis, J., Olivari, J. A. y Lizarzaburu, W. (2017). Formación científica y experiencia científica de docentes que imparten asignaturas investigativas en pregrado. USP, 2016. *Conocimiento para el Desarrollo* 8(2) junio-diciembre 2017, 57-64. ISSN 2225-0794.
- De La Cruz-Vargas, J.A. & Alatrística, M.S. (2017). Investigación formativa en medicina y ciencias de la salud. *Revista de la Facultad de Medicina Humana*, 17(3), 70-74. Universidad Ricardo Palma. DOI 10.25176/RFMH.17(3).1070
- Estatuto (2014). Universidad San Pedro.
- Fajardo-Ramos, E., Henao-Castaño, A.M. & Vergara-Escobar, O.J. (2015). La investigación formativa, perspectiva desde los estudiantes de enfermería. *Salud Uninorte*, 31(3), 558-564. Barranquilla (Col.).
- Fong, W., Acevedo, R.L. & Severiche, C.A. (2016). Estrategia de investigación formativa en educación tecnológica: el caso del Proyecto Integrador. *Itinerario Educativo* 67, 103-121.
- Franco-Cortés, Á. (2015). La investigación formativa en la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia: vivencias de los estudiantes de pregrado. *Revista Nacional de Odontología*, 11(21). <https://doi.org/10.16925/od.v11i21.946>

- Gabancho, O., Mejía, C. y Mendieta, L. (2011). *La investigación formativa como estrategia de aprendizaje en el desarrollo de competencias para la investigación científica de los estudiantes de Educación de la Universidad San Pedro, en Chimbote 2011-II*. Chimbote: Universidad San Pedro.
- García, V. (2015). La investigación formativa: un modelo pedagógico en educación superior. *Temática Psicológica: Revista especializada de los Programas Académicos de Doctorado y Maestría en Psicología*, 11(1), 35-40.
- García, Paca, Arista, Valdez y Gomez (2018), Investigación formativa en el desarrollo de habilidades comunicativas e investigativas. *Revista de Investigaciones Altoandinas-Journal of High Andean Research*, [S.l.], 20(1), p. 128-136, jan. 2018. ISSN 2313-2957. Disponible en: <<http://huajsapata.unap.edu.pe/ria/index.php/ria/article/view/336>>. Fecha de acceso: 31 Mar. 2019 doi:<http://dx.doi.org/10.18271/ria.2018.336>.
- González, E.M. & Grisales, L.M. (2013). Acerca de la investigación formativa como concepto transversal para los currículos de pregrado de la Universidad de Antioquia. *Memorias Congresos Investigación y Pedagogía*. Tunja, 02, octubre.
- Hernández, C. A. (2003). Investigación e Investigación Formativa. *Nómadas*. 18, p 183 – 193.
- Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación Científica*. México: McGraw Hill. Interamericana.
- Higueta-Gutiérrez, L. F., Piedrahita Arenas, L., y Cardona-Arias; J. A. (2018). Evaluación de Impacto de la Investigación Formativa en Microbiología en una Universidad Pública de Medellín, *Archivos de Medicina*. Colombia.
- Jiménez, F. (2011). *La investigación formativa en la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Trujillo*, Ensayo. Trujillo, Perú: Universidad Nacional de Trujillo.
- Lizarzaburu, L. M., Campos, B. & Campos, W. B. (2014). Coherencia en formación y experiencia científica en actividades investigativas impartidas en Universidad San Pedro. *Conocimiento para el Desarrollo*, Revista Oficial de Investigación Científica de la Universidad San Pedro, 5(2), 65-72. ISSN 2225-0794.
- Lizarzaburu, L. M. (2014). *Diagnóstico de la Investigación formativa en la Universidad San Pedro*. Informe de investigación, Chimbote, Perú: Universidad San Pedro.
- Lizarzaburu, L. M. (2015). *La investigación formativa como estrategia de aprendizaje en el desarrollo de competencias para la investigación científica*. Conferencia presentada en evento por aniversario de la Universidad José Carlos Mariátegui. Moquegua, Perú.
- Lizarzaburu, L., Campos, B. & Campos, W. (2016). Influencia del PDIC-USP en el plan de mejora de investigación en la USP. *Conocimiento para el Desarrollo*, 7(1). Revista Oficial de la Universidad San Pedro, enero-junio 2016, 73-80. ISSN 2225- 0794.
- Lizarzaburu, L. M., Campos, B., Campos, W. B., Franco R. J., y Baca, L. (2017). Evaluación del Programa de Capacitación en Investigación Científica, Universidad San Pedro 2010-2016. *Conocimiento para el Desarrollo*. Revista Oficial de la Universidad San Pedro, 8(2), julio-diciembre, 113-120. ISSN 2225-0794.
- Lizarzaburu, L., Campos, B. & Campos, W. (2018). Evaluación de proyectos de investigación científica docente ejecutados. Universidad San Pedro 2009-2016. *Revista de Investigación Estadística*, 1(1), 55-68. Trujillo, Perú: Universidad Nacional de Trujillo.
- Miyahira, I. (2009). La investigación formativa y la formación para la investigación en el pregrado. *Med Hered*. 20 (3), 119.
- Modelo Educativo (2015). Chimbote, Perú: Universidad San Pedro.
- Muñoz, M. & Garay, F. (2015). La investigación como forma de desarrollo profesional docente: Retos y perspectivas. *Estudios Pedagógicos*, 41(2), 389-399.
- Parra, C. (2004). Apuntes sobre la investigación formativa. *Educación y Educadores*, 57 - 78.

- Pirela, J., Pulido, N.J. Mancipe, E. (2015). Componentes y dimensiones de la investigación formativa en ciencias de la información. *Enl@ce: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento*, 12(3), septiembre – diciembre, 48-70. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
- Resolución de Rectorado N° 731-2016-USP/R
- Restrepo, B. (2003). Investigación formativa e investigación productiva de conocimiento en la universidad. *Nómadas*, 18, 195-202.
- Restrepo, B. (2004). *Formación Investigativa e Investigación Formativa. Aceptaciones y Operacionalización de esta última.* http://hermesof.esap.edu.co/esap/hermesof/portal/home_1/rec/arc_3529.pdf
- Restrepo, B. (2006). Tendencias actuales en la educación superior: rumbos del mundo y rumbos del país. *Educación y Pedagogía*, Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, XVIII(46), 79-90.
- Restrepo, B. (2017). *Conceptos y Aplicaciones de la Investigación Formativa, y Criterios para Evaluar la Investigación científica en sentido estricto.* Recuperado de <http://www.epn.edu.ec/wp-content/uploads/2017/03/Investigaci%C3%B3n-Formativa-Colombia.pdf>
- Rodríguez, Y. y Tamayo, C. C. (2007). La investigación formativa en la enseñanza aprendizaje de estudiantes de pregrado en instituciones de educación superior - Caso Perú. *Escola Anna Nery* 21(4). Chimbote. Perú
- Rojas, L.M. & Viaña, F.A. (2017). *La Investigación Formativa en un Programa de Salud de una Universidad del Caribe Colombiano.* Trabajo de grado. Departamento de Educación, Universidad del Norte, Colombia.
- Rubio, M.J., Vila, R. & Berlanga, V. (2015). La investigación formativa como metodología de aprendizaje en la mejora de competencias transversales. International Conference on University Teaching and Innovation, CIDUI 2014, 2-4 July 2014, Tarragona, Spain. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 196, 177 – 182.
- Sánchez-Carlessi, H.H. (2017). La investigación formativa en la actividad curricular. *Revista de la Facultad de Medicina Humana*, 17(2), 71-74. Universidad Ricardo Palma. DOI: 10.25176/RFMH, 17(2).836
- Santos, M.I. (2016). *Investigación formativa en el aprendizaje del estudiante de enfermería de Culiacán, Sinaloa, México.* Tesis para optar el grado académico de doctora en Ciencias de Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo, Escuela de Postgrado, Programa de Doctorado en Ciencias de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo, Perú.
- Sierra, R. (1999). *Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación Científica.* Madrid: Paraninfo.
- Sime, L. (2011). *La investigación formativa: Como enseñar y promover la investigación en alumnos.* Lima: Dpto. Educación. PUCP. Recuperado de <http://www.slideshare.net/lisime/la-investigacion-formativa>
- Valencia-Arias, A., Morales-Zapata, D. Vanegas-Rendón, L. y Benjumea-Arias, M. L. (2017). Percepción y conocimiento de los docentes universitarios sobre los procesos investigativos universitarios: estudio de caso. *Educ. Pesqui.*, São Paulo, 43(4) 1201-1220, out./dez., 2017.
- Velásquez, R. y Rey, C. (1999). *Metodología de la Investigación Científica.* Lima: San Marcos.